

ALISHER NAVOI'S EPISTLE "LISON UT-TAYR" AND MINIATURES USED ON IT

Arifboyev Sherzod

Employee of the Museum of Oriental Miniature

Art named after Kamoliddin Behzod

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14824986>

ARTICLE INFO

Received: 28th January 2025

Accepted: 04th February 2025

Online: 05th February 2025

KEYWORDS

Alisher Navoi, poem "Lison ut-tair", stories, Sheikh Sanan, symbols.

ABSTRACT

The article provides an analysis of Alisher Navoi's poem "Lison ut-tair" (The Language of the Birds) and a rare copy of this work, executed in 960/1553 in Bukhara, stored in the National Library of Paris (Suppl. Turk 996.), as well as miniatures done for the poem. Along with this, a comparative analysis of the text of the stories about Sheikh Sanan, the Shah and the Dervish, the miser, the miser from Basra, Asma'i and the beloved and the plots of miniatures made for these stories was carried out. Discussions are given about the symbolic interpretation of images in miniatures through the color, landscape and other elements used by miniaturists, and clarifications to some erroneous ideas about miniatures are made.

ПОСЛАНИЕ АЛИШЕРА НАВАИ "ЛИСОН УТ-ТАЙР" И МИНИАТЮРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ НА НЕЙ

Арифбоев Шерзод

Камолитдин Бехзод. Сотрудник Музея миниатюрного искусства Востока

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14824986>

ARTICLE INFO

Received: 28th January 2025

Accepted: 04th February 2025

Online: 05th February 2025

KEYWORDS

Алишер Навои, поэма «Лисон ут-тайр», рассказы, Шейх Санан, символика.

ABSTRACT

В статье приведен анализ поэмы Алишера Навои «Лисон ут-тайр» (Язык птиц) и редкого списка данного произведения, выполненного в 960/1553 г. в Бухаре, хранящегося в Национальной библиотеке Парижа (Suppl. Turk 996.), а также иллюстрирующих его миниатюр. Наряду с этим, проведен сравнительный анализ текста рассказов о Шейхе Санане, шахе и дервише, скупце, скряге из Басры, Асмаи и влюбленном и сюжетов миниатюр, выполненных к этим повествованиям. Приводятся рассуждения о символической интерпретации образов в миниатюрах посредством использованных художниками-миниатюристами колорита, пейзажа и других элементов, вносятся уточнения в некоторые ошибочные представления о миниатюрах.

ALISHER NAVOIY "LISON UT-TAYR" DOSTONI VA UNGA ISHLANGAN
MINIATYURALAR

Arifboyev Sherzod

Kamoliddin Behzod nomidagi

Sharq miniatyura san'ati muzeyi xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14824986>

ARTICLE INFO

Received: 28th January 2025

Accepted: 04th February 2025

Online: 05th February 2025

KEYWORDS

Alisher Navoiy, "Lison ut-tayr" dostoni, hikoyatlar, Shayx San'on, ramziylik.

ABSTRACT

Maqolada, Alisher Navoiyning "Lison ut-tayr" dostoni, dostonning 960/1553 yilda Buxoroda ko'chirilgan, Parij Milliy kutubxonasida saqlanayotgan (Suppl. Turk 996.) nodir nusxasi va unga ishlangan miniatyuralar, dostonidagi - Shayx San'on, shoh va darvesh, xasis, basralik ziqna, Asmaiy va oshiq haqidagi hikoyatlar syujeti asosida ishlangan miniatyuralar matn bilan qiyosiy tahlil qilingan. Shuningdek, miniatyuralardagi obrazlar - ranglar, tabiat manzaralari v.b. orqali ifodalangan ramziy ma'nolar haqida fikr yuritilgan, ba'zi miniatyuralar haqidagi yanglish fikrlarga aniqlik kiritilgan.

Jahon adabiyoti tarixida o'zining salmoqli ijodi bilan dunyoni lol qoldirgan, asarlari chuqur donishmandlik hamda ijtimoiy-falsafiy mazmun bilan sug'orilgan buyuk so'z san'atkorlaridan biri Hazrat Alisher Navoiydir. Mutafakkir shoirning hayot va inson haqidagi qarashlari asosan badiiy ijodiyotda murakkab ramzlar, muayyan nazariy tushunchalarni ifodalovchi obraz vositasida yuksak darajada ifoda etilgan. Bu borada ayniqsa, uning "Lison ut-tayr" dostoni o'ziga xos o'rin egallaydi. Sharq mumtoz adabiyotida muayyan an'anaviy syujetlar ("Farhod va Shirin", "Layli va Majnun")ning vujudga kelish va rivojlanish tarixi bo'lganidek, qushlarning ramziy sarguzashtlari asosida yozilgan "Lison ut-tayr" tipidagi allegoric falsafiy asarlarning kelib chiqishi va rivojlanishining ham o'ziga xos tarixi bor.

"Lison ut-tayr" Navoiyning mashhur "Xamsa"sidan keyingi oltinchi dostoni bo'lib, u shoir vafotidan biroz ilgari, ya'ni xijriy 904 (1498-99) yilda yozilgan. "Lison ut-tayr" 3598 baytni o'z ichiga oluvchi 193 bob 65 hikoyatdan tashkil topgan bo'lib, hajm jihatdan shoir dostonlari orasida eng kichigi hisoblanadi. Dostonni tuzilishiga ko'ra umumiy muqaddima, asosiy qism va xotimadan iborat. Umumiy muqaddima ham o'z navbatida hamd, munojot; payg'ambar Muhammad (s.a.v.) va uning chahoryorlariga bag'ishlangan na'tlar kabi an'anaviy qism va asosiy qissaga kirish vazifasini o'tovchi Farididdin Attor va uning "Mantiq ut-tayr" dostoniga bag'ishlangan qismlarga bo'linadi.

Dostonning asosiy qismi hikoya ichida hikoya usulida yozilgan bo'lib, u qushlarning Simurg' tomon qilgan safarini tasvirlovchi, qoliplovchi qissa va undagi ayrim epizodlarga ilova tarzida keltirilgan qirqdan ortiq hikoya, masal va latifalarni o'z ichiga oladi. Asarning xotima qismi tariqatdagi yetti bosqichga bag'ishlangan munojotlar, shoirning o'z asariga bo'lgan munosabati, asarda qo'llanilgan taxallus masalasi, Sulton Xusaynga madhiya va asar tarixi (yozilgan yili)ga oid boblardan iboratdir.

Asardagi turli xil hikoyalar yetkazilishi ko'zlangan falsafiy qarashlarni ochib berishda dasturi amal bo'lib hizmat qilgan. Ana shunday hikoyalardan biri Shayx San'on hikoyatidir. Ushbu hikoyat asardagi eng uzun va mazmundor hikoyalardan biridir. Hikoyatda Shayx San'onning tushida ayon qilingan ilohiy ishq va bu yo'lda chekilgan azob-u uqubatlarga sabri, taqdir hukmiga munosabat, qadarga rozilik, asl ishqning jafosi, yorning nozi, muridning ustozga bo'lgan sadoqati, ustoz va shogirt o'rtasidagi munosabatlar, ishq asli nima ekanligi kabi qarashlar mohirona tarzda rang barang syujetlar orqali ifoda etilgan. Ushu asardagi tariqat ahlilarigagina ayon bo'lgan sufiyona qarashlarni, qolaversa asardagi qahramonlar orqali yetkazilishi ko'zlangan mazmun mohiyatni o'quvchiga yanada tushunarli bo'lishi uchun o'z davrining musavvirlari tamonidan hikoyalarga bag'ishlab mo'jaz miniatyura asarlari yaratilgan.

Mazkur maqolada "Lison ut-tayr" dostonining 960/1553 yilda Buxoroda ko'chirilgan, Parij milliy kutubxonasida (Suppl. Turk 996.) saqlanayotgan nodir qo'lyozmaga ishlangan miniatyuralar xususida fikr yuritimiz. Ushbu qo'lyozmada 6 ta miniatyura bo'lib, shundan 3 miniatyura adabiyotshunos olim Hamid Sulaymon(1910-1979) tomonidan nashr qilingan "Alisher Navoiy dostonlariga ishlangan rasmlar" (Toshkent, 1970) albomiga kiritilgan.

1-rasm. "Oshiq Shayx San'on behush holda".

"Lison ut-tayr". Buxoro. 960/1553. Parij milliy kutubxonasi, Suppl. Turk 996. 20a.
/Sulaymonov H. "Alisher Navoiy dostonlariga ishlangan rasmlar". -T.: "Fan" nashriyoti.
1970. 30-rasm.

"Oshiq Shayx San'on behush holda" (1-rasm) miniatyurasida Shayx Sanon muridlari bilan tushida ayon qilingan taqdirini izlab, Rum o'lkalariga kelgan payti ibodatxona

darchasidan tarso go'zalini ko'rgan chog'ida aqli uchib, hushdan ketgan holati tasvirlangan. Asar oltin kesim qonuni asosida tuzilgan asarning markasida sharqona uslubda ishlangan ibodatxona va ibodatxonagi shaxslar tasvirlangan. Shaxslarning liboslari hamda bosh kiyimlaridan ularning e'tiqodi va ikki turli din vakillari ekanligini anglash qiyin emas. Asarni markazdan yuqoriroq qismida otashxona va unda lovvullab yonayotgan olov tasvirlangan. Musavvir bu orqali Shayxning qalbiga tushgan ishq alangasining darajasi hamda keyinchalik oshiqqa yuklatilajak sinov vazifalaridan biri boshqa bir din udimi bo'lgan ibodatxona olovini yoqish topshirigini olishiga ishora bergan bo'lsa ajab emas. Otashxona teppasidagi darchada qizil parda ortidan qarayotgan tarso sanami go'zal qiyofada tasvirlangan. Ibodatxona bezaklariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, islamiy hamda grix naqshlaridan unumli foydalanilgan. Bino bezaklari islamiy naqshlarda bezalgan bo'lsa-da, voqealik sodir bo'layotgan muhit mazmunini ifodalashga halaqit qilmagan. Asarning pastgi qismida Shayx va uning ortidan ergashib kelgan muridlari ustozing holatidan taajjublangan holda tasvirlangan. Tasvirning pastki qismining markasida Shayx San'onning behush holda yotubdi. Uning libosiga ahamiyat qaratadigan bo'lsak, asosan sovuq ranglardan tashkil topgan. Ichidagi kiyimi havo ko'k islomdagi Kubroiya nazariyasiga ko'ra, tavbadan keyingi haq yo'lga kirish, yomon hayollar, harom amallardan tiyilgan Allohning buyruqlariga itoat etishlikni ifodalaydigan rang hisoblanadi¹. Uning ustki kiyimi esa nabaviy rang zangori yashil sidq soflik, chinakam etiqod bilan qalbni Allohga bag'ishlanganini ifodalovchi ranglar bilan tasvirlangan. Uning ustki libosining yeng qismiga etibor beradigan bo'lsak, yengi usun qo'llari ko'rinmaydi.

2-rasm. "To'ng'iz boqayotgan Shayx San'ondan xabar olish uchun kelgan sahobalar".

"Lison ut-tayr". Buxoro. 960/1553. Parij milliy kutubxonasi, Suppl. Turk 996. 25 a. /
Sulaymonov H. "Alisher Navoiy dostonlariga ishlangan rasmlar". -T.: "Fan" nashriyoti. 1970.
31-rasm

¹ Qoraboyev. U. 2001. "Najmiddin Kubro merosi va uning "Latoif" nazariyasi". San'at 4: 20-21

Bundan mano dunyo tashvishlarida qo'l uzgan inson manosini ifodalangan. Miniaturalarda bu kabi liboslar din vakillari, tariqat olimlari sufiylar va Allohning yaqin do'stlarini tasvirlashda qo'llaniladi. Kompazitsiyani uchta asosiy qismga bo'lishimiz mumkin. Birinchi qism ibodatxona va undagi qahramonlar, ikkinchi qism Shayx uning muridlari, uchinchi qism asardagi asosiy qahramonlardan biri bo'lgan tarso sanam tasviridir. Rassom mahoratining yana bir belgisi asar qahramonlarini joylashuvida ko'rinadi. Ikki oshiqni qarama qarshi o'rinda va boshqa personajlardan alohida holatda joylashtirilganligi asar mazmunini ochiqlab, ta'sir doirasini kuchaytirilishiga yordam beradi. Bu orqali ikki qarama qarshi din, yoshlar orasidagi tafovud, ikki xil vujud va ulardagi turli xildagi ichki kechinmalarni ifodalagan.

3-rasm. "Mahbuba Shayx San'on tizzasida".

"Lison ut-tayr". Buxoro. 960/1553. Parij milliy kutubxonasi, Suppl. Turk 996. 31 b. / Sulaymonov H. Sulaymonova F. "Alisher Navoiy asarlariga ishlangan rasmlar XV-XIX asrlar". -T.: "Fan" nashriyoti. 1982. 193-rasm.

Qo'lyozmadan o'rin olgan ikkinchi miniatyura (2-rasm) ham shayx San'on qissasiga bag'ishlangan bo'lib, miniatyurada Shayx San'on cho'chqa boqib yurgani tasvirlanadi. Tarso malika Shayx San'onning muhabbatini qabul qilib, unga turmushga chiqishga rozilik bildirishi uchun, Shayxga ayrim shartlarni qo'yadi. Shartlarga ko'ra Shayx o'z dinidan voz kechib, beliga zinnor bog'lashi, qolaversa ularning udumidan bo'lgan cho'chqa boqish va ibodatxonaning olovini muntazam ravishda yoqib turish vazifalarini etti yil mobaynida bajarishi kerak edi.

Miniatura markazida Shayx San'on belida zinnor, qo'lida xassa bilan nasroniy uslubdagi bosh kiyim kiygan holda tasvirlangan. Uning ichki libosi to'q qaramtir jigarrang rangda ustki qismi och qizg'ish rangdagi xalat, belida zunnor tasvirlangan. Bu orqali Shayxning ayni damdagi ichki holatini ifodalashga harakat qilingan. Mazkur miniatyurada Shayx dinidan ayrilib, qachonlardir uning nomini ham aytishga xazar qiladigan jonzotlarni boqib taxqirlanayotganini va bularning bariga yorga bo'lgan muhabbati uchun qilayotgan sabri, kutayotgan mukofoti - yorining vasliga intilishini musavvir ranglar orqali mohirona ifoda eta

olgan. Shayxning ortida esa uning muridlari ya'ni shogirdlari tasvirlangan. Shogirdlarning liboslari sharqona uslubda va yenglari uzun so'fiyona ko'rinishda tasvirlangan. Ular shayxning holati va harakatlarini taajjublanib, hayratlanayotgan holda kuzatyartilar. Asarda, yer och yashil (pistoqi²) rangda, tillarang daquyoshli kunni ifodalash uchun qo'llaniladigan tasvirlangan.

Qo'lyozmadagi uchinchi illustratsiyasiya (3-rasm) ham Shayx San'on hikoyatiga bag'ishlangan miniatyuradir. Bu miniatyurada voqeaning xotima qismi tasvirlangan. Shayx San'on o'ziga yuklatilgan barcha vazifalarni yetti yil mobaynida bajarganidan so'ng tarso go'zaliga shartlar yakuniga yetkazilganini, va'dalar bajarilishi kerakligini aytadi. Ammo nasroniy qiz uning chol, u esa go'zal sanam ekanligini, qilgan ishlarini ishq emas devonalik sanab turmushni rad etadi. Shu vaqt shayxning eng suyukli shogirdlaridan biri Shayxning boshidan kechirganlaridan habar topib, uning haqqiga kechayu kunduz duo qilib murshidi uchun hidoyat so'rab yurgan bo'ladi. U Shayx huzuriga barcha muridlarini toplab keladi. Shayx muridining sadoqatiga tahsinlar o'qib, hidoyatga qaytadi. Shayx hidoyatga erishgach, tavba tazarrular qilib, muridlar bilan Makka tomon yo'l oladi. Shu payt noz uyquda yotgan Tarso qizi tush ko'radi. Tushida Sharq quyoshi qiz huzuriga tushib hazrati payg'ambar Iso alayhissalom habarini yetkazadi. Payg'ambari qizdan xafa ekanligini, ishqni o'yin bilganini, va'dasida turmaganidan qattiq ranjigani, agar kechirishini istasa shayxdan uzur so'rab, undan iymon qabul qilishi va unga turmush chiqishi kerakligi habarini yetkazadi. Tarso go'zali uyg'onganidan so'ng bechora hol bo'lib shayxning huzuriga yo'l oladi. Yo'lda yo'l qiyinchiligi, qalb azoblari og'irlik qilib behol bo'lib yiqiladi. Shu vaqt qalban bu hodisalardan habardor bo'lgan Shayx ortga qaytayotgan bo'ladi.

Shayx yerda xushsiz yotgan tarso go'zalini ko'rib uni bag'riga oladi. Qiz xushiga kelgach, ko'rgan tushini va o'z holini bayon qilib, bo'lgan voqelar uchun uzr so'raydi. Tarso go'zali fursati oz qolgani va iymon kalimalarini qabul qilishi zarurligini aytgach, Shayx unga iymon kalimalarini aytadi. Qiz iymon kalimalarini aytib, Shayx poyida jon taslim qiladi (3-rasm).

Ushbu suratdagi personajlarning joylashish o'rni, liboslar uchun tanlangan ranglar, voqeani ochib berish uchun xizmat qilgan. Voqeaning asosiy qahramonlari markazdan chaproqda alohida tasvirlanganligi tomoshabin e'tiborini tog'ri yo'naltirilishida yordam beradi. Kompozitsiya Shayx va qiz figuralariga qaratilgan bo'lib, ehtimol uchburchak yoki boshqa yopiq shaklni hosil qilgan, bu orqali sahnaning hissiy ta'siri kuchaygan. Qahramonlar liboslari ham o'ziga xos. Shayx egnida islomiy xirqa va salla qiygan holda tasvirlangan. Libosning rangi toq sariq rangada. Sariq rang Kubroviya nazariyasida ko'ra hayot bash etgan Allohga nisbatan muhabbat ramzidir. Bu rang tarso qizining ichki libosida ham ko'rinadi. Bundan kelib chiqadiki, musavvir ranglar orqali qahramonlarning ichki kechinmalarini ham ochib bera olgan. Shayxning ortida uning muridlari voqeani kuzatib turishibdi. Bu, voqealarning ayni paytdagi muhimlilik darajasini orttirgan. Asarning orqa fonida cho'l, dala-dashtlari ustma ust ko'rinishda tasvirlanishi safar olisda ekanligi, yo'l uzoq mashaqatli ekanligini bildiradi. Shayx San'on qissasining yakunini aks ettiruvchi miniatyura qissaning muhim elementidir. Bu hikoyaning eng yuqori nuqtasini vizual tarzda aks ettirgan, uning tragediyasi va chuqur falsafiy ma'nosini ta'kidlagan. Hikoya ilohiy ishq, iymon, tavba va

² Pista mag'zi rangidagi, och bargikaram, ochiq yashil.

kechirim, shuningdek, inson hayotidagi kutilmagan vaziyatlar, taqdir masalalarini ko'tarib, ularga badiiy yechimlar bergan.

Qo'lyozmadagi keyingi ilustratsiya "Shoh va ikki sayyoh" deb nomlanadi (4-rasm).³ Bu miniatyura "Lison ut-tayr" asardagi 98-(XCVIII) bobda keltirilgan hikoya uchun ishlangan⁴. Hikoyada ikki darvesh takabbur va yovuz hukmdorga duch kelgani va hukmdor darveshlarning biridan ularning o'zoro munosabatlarini, hukmdorning tabiati haqidagi fikrlarini, kimning tutgan yo'li afzalroq ekanligi haqida so'roqlashi hikoya qilinadi. Darvesh javob berib, Shohda kuch-qudrat bo'lsa-da, u gunohlar botqog'iga botib, bemaqsad hayot kechirishi, darvesh esa kambag'al bo'lsa ham, ilohiy amrlarga amal qilib yashashi va ularning oxitardagi hayotlaridagi darajalari haqida aytadi. Hikoyaning oxirida Shoh o'z xatolarini tushunib, o'z mavqeidan voz kechadi va darveshlik yo'lini tanlaydi. Kompozitsiyaning markazida taxtda yashil libosda hukmdor (shoh) o'tiribdi. Uning atrofida bir nechta figuralar mavjud. Shohning chap tomonida, soqiy va bir xil mavqedagi ikki darvesh (biri tik turgan, ikkinchisi o'tirgan) tasvirlangan. Shohning o'ng tomonida voqealikka guvoh bo'layotgan saroy ayyonlari ham bor. Miniaturaning fonida ochiq rangda kichik landshaft elementlari mavjud. Kompozitsiya shoh figurasiga nisbatan statik va simmetrikdir. Uning markaziy joylashuvi va balandligi uning mavqeini ta'kidlaydi. Shakllar old tomondan joylashgan bo'lib, bu an'anaviy sharq miniatyuralariga xosdir. Tomoshabin diqqati shoh siymosiga, u bilan darvesh o'rtasidagi o'zaro munosabatga qaratilgan. Musavvir qahramonlarni simmetrik joylashtirganidan dunyoviy kuch va ma'naviy hikmatni qarama-qarshi qo'yilganligini tushunish mumkin. Bu esa, Sharq mumtoz adabiyotida keng tarqalgan, o'sha davrning falsafiy-axloqiy g'oyalardan birini aks ettirgan. Liboslar va ularga tanlangan ranglar ham ayni shu g'oyalarni ilgari suradi.

³ Sulaymonov H. Sulaymonova F. "Alisher Navoiy asarlariga ishlangan rasmlar XV-XIX asrlar". –T.: "Fan" nashriyoti. 1982. 193-rasm.

⁴ Alisher Navoiy. "Lison ut-tayr": nasriy tabdil. M. Abdulxayr. A. Pardayev. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023. - 101 b.

4-rasm. "Shoh va ikki sayyoh".

"Lison ut-tayr". Buxoro. 960/1553. Parij milliy kutubxonasi, Suppl. Turk 996. 26 b. / Sulaymonov H. Sulaymonova F. "Alisher Navoiy asarlariga ishlangan rasmlar XV-XIX asrlar". -T.: "Fan" nashriyoti. 1982. 194-rasm.

Ushbu miniatyurada issiq kaloritdagi bosiq, ammo to'yingan ranglar ustunlik qiladi. Shoh liboslarining yashil rangi darveshlar kiyimidagi oddiyroq ranglarga ziddir. Bu qarama-qarshilik nafaqat ular orasidagi ijtimoiy farqni, balki dunyoqarashi va turmush tarzidagi farqni ham ko'rsatadi. Darveshlarning kiyimlarida ko'zga tashlanuvchan va yorqin ranglarning yo'qligi ularning dunyoviy ne'matlardan uzoqlashganligi, ma'naviy qadriyatlarga e'tibor qaratganidan dalolat beradi. Shuni esda tutish kerakki, rang ramziyligi bir nechta ma'noga ega va voqelik mazmuniga qarab o'zgarishi mumkin. Bu o'rinda badnafs shoh va solih darveshlar haqidagi hikoyat mazmuni miniatyuraning rang-barangligini talqin qilishda asosiy o'rin tutadi. Ranglar nafaqat tasvirni bezatibgina qolmay, balki ramziy bo'lib, bosh qahramonlar o'rtasidagi kontrastni kuchaytirgan va asarning asosiy g'oyasini ta'kidlagan. Miniatyura matnni illyustrasiya qilibgina qolmay, balki uning hissiy ta'sirini ham kuchaytiradi. U ma'naviy qadriyatlarining dunyoviy kuch va boylikdan ustunligi g'oyasini vizual tarzda o'zida mujassam etgan.

5-rasm. "Basralik ochko'z boy".

"Lison ut-tayr". Buxoro. 960/1553. Parij milliy kutubxonasi, Suppl. Turk 996. 33 a.

Qo'lyozmadan o'rin olgan keyingi miniatyurada (5-rasm) xasisning o'limi sahnasi tasvirlangan. Tasvirda bir odamning daryoga cho'kib ketayotgani, umidsizlikdan qo'llarini ko'targanini ko'rish mumkin. Ikki kishi qirg'oqda turib, nima bo'layotganini tomosha qilmoqda. Fonda landshaft, tepaliklar va o'simliklar tasvirlangan. Bu miniatyura asardagi 104-(CIV)bobdagi hikoya uchun ishlangan⁵. Hikoyada butun hayotini boylik to'plashga bag'ishlagan o'ta ziqna odam haqida hikoya qilinadi. U katta boylik to'playdi, uning bir qismini hatto kiyimiga tikib qo'yadi. Bir kuni daryo bo'yida suvga qalqib ketib, kiyimiga tikilgan

⁵ Alisher Navoiy. "Lison ut-tayr": nasriy tabdil. M. Abdulxayr. A. Pardayev. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023. - 105 b.

tillalarning og'irligidan cho'kib ketadi. Hikoyada haddan tashqari ochko'zlik va moddiy ne'matlarga berilishning befoydaligi va xavflari ta'kidlanadi.

Miniatyurada to'g'ridan-to'g'ri hikoyaning eng yuqori cho'qqisi - xasisning cho'kayotgani ko'rsatiladi. Cho'kayotgan odamning qochib qutulmoqchi bo'lgan vizual tasviri matndagi tavsifga to'liq mos keladi. Voqeaga guvoh bo'lgan qahramonlarni tasvirlanishi bu voqea insonlarga ibrat bo'lganini anglash mumkin. Ranglarda qorong'u to'q ranglar ustunlik qiladi, bu esa ma'yus atmosferani yaratadi. To'q ranglar (jigarrang, kulrang, to'q ko'k): Miniatyurada to'q ranglarning ustunligi g'amgin va fojiali muhitni yaratib, baxilning o'limini va uning boylikka bo'lgan ishtiyoqi halokatga olib kelganligi ta'kidlaydi. Sharq falsafasida to'q ranglar ko'pincha qayg'u, o'lim va yovuzlikni bildiradi. Kuzatuvchilardan birining libosi yashil rangda tasvirlangan. Yashil rang, yuqorida aytib o'tilganidek, islom an'analari hayot va jannat ramzidir. Shu nuqtai nazardan, u boylikka almashtirgan abadiy qadriyatlarni eslab, baxtsizning fojiali o'limiga kinoya bilan qarama-qarshidir. Yana biri qizil libosda. Qizil, ehtiros va energiya ramzi bo'lib, nima sodir bo'layotganini faol kuzatishni ko'rsatishi mumkin, lekin ayni paytda baxtsizning halokatiga olib kelgan boylikka bo'lgan gunohkor shahvatning ramzi sifatida talqin qilinishi mumkin. Kompozitsiya diagonal ravishda qurilgan, bu dinamika va keskinlik hissini yaratadi. Cho'kayotgan odamning qiyofasi boshqalardan pastki qismda joylashgan bo'lib, bu uning nochorligini ta'kidlaydi. Uni kuzatayotgan figuralar baland holatda bo'lib, ular bilan cho'kayotgan odam o'rtasida kontrastlik hosil qilgan. Cho'kayotgan odamning yuz ifodasi, uning turishi, tomosha qilayotganlarning kiyimlari tafsilotlari va landshaft elementlari kabi tafsilotlarga e'tibor berish muhimdir. Bu tafsilotlarning barchasi asarning umumiy taassurotini yaratishga va ma'nosini chuqurlashtirishga yordam bergan.

6-rasm. "Shayx San'on o'ligi chashma bo'yida".

"Lison ut-tayr". Buxoro. 960/1553. Parij milliy kutubxonasi, Suppl. Turk 996. 44 b. / Sulaymonov H. "Alisher Navoiy dostonlariga ishlangan rasmlar". -T.: "Fan" nashriyoti. 1970. 32-rasm.

Tamagirlik va uning zararli oqibatlari mavzusi jahon adabiyoti va san'atida, jumladan, Sharq an'analarida keng tarqalgan. Hikoya va miniatyurada o'sha davr jamiyatining axloqiy-axloqiy g'oyalari aks etgan. Miniatyurada ushbu axloqiy qarashlar vizual tarzda mohirona ifoda etilgan.

Qo'lyozmadagi oltinchi miniatyura (6-rasm) haqida so'z yuritamiz. Ushbu miniatyurada bog' va bog'da chashma oldida boshi yorilgan shaklda ko'ndalang yotgan kishi va bu holatdan taajjublanayotgan yana bir kishi tasvirlangan. Hamid Sulaymonning "Alisher Navoiy asarlariga ishlangan rasmlar" albomida ushbu miniatyura "Shayx San'on o'limi" deb nomlangan. Ammo bu miniatyuradagi qahramon Shayx San'on ekanligiga shubhamiz bor. Chunki, ushbu miniatyura joylashish tartibiga ko'ra qo'lyozmaning so'ngi sahifalarga yaqin o'ringa joylashgan. Bundan tashqari, Shayx bilan bog'liq hikoya bu tarzda yakunlanmaydi. O'lib yotgan kishining liboslariga e'tibor qaratilsa, yenglari va kaftlari ochiq sufiylarga hos libosda emas, balki g'arib oshiq qiyofasida tasvirlangan. Qolaversa, Shayx San'on yosh jihatdan suratdagi obrazga nisbatan ancha keksaroq bo'lgan. Shayx suratlarda asosan soqollari oqargan qiyofada tasvirlanadi. Miniatyuradagi bu qahramon asardagi boshqa bir hikoyadagi oshiq obrazidir. Qo'lyozmadagi ushbu miniatyura berilgan qismdagi matn bilan tanishish natijasida, miniatyura asarning 152-(CLII)bobidagi hikoyada keltirilgan voqealikka ifodalaydi.⁶ Hikoyada tilshunos olim Asma'iy⁷ haqida so'z boradi. U sayohat chog'ida ishq iztiroblari haqidagi bitikni topadi. Oshiq nima qilishi kerak, degan savolga javobini qoldiradi. Qaytib kelgach, oshiq uning maslahatiga amal qilib, boshini toshga yorib, o'z joniga qasd qilganini ko'radi. Asma'iy qilgan ishidan avsuslanib, chuqur pushaymonlik bilan qayg'uga botadi.

Miniatyurada Asma'iy savollarga yo'llagan javobini natijasini topgan payti tasvirlangan. Vizual tasvir matndagi tavsifga mos keladi: manbada oshiq odam, Asma'iy va uning yonida oti (matinda tuya) haqida so'z boradi. Matnda tasvirlangan manzara (daraxtlar, gullar, bahor) miniatyurada ham mavjud.

Tarkibi statik, ammo figuralarning diagonal joylashuvi harakat va kuchlanish hissini yaratadi. Tomoshabinning e'tibori behush odamning qiyofasiga qaratilgan bo'lib, u vaziyatning fojiasini ta'kidlaydi. Yaqinda turgan Asma'iyning siymosi voqeadan hayratga tushganini anglatadi.

Sharq adabiyoti va san'atida muhabbat, iztirob va fidoyilik mavzulari keng tarqalgan. Hikoya va miniatyura o'z so'zi va xatti-harakati uchun mas'uliyat masalasini ko'taradi. Suratdagi ranglar hikoya g'oyasiga hamohang tarzda tasvirlangan. Manzara va kiyimlardagi yashil rang, hayot va tabiatning ramzi bo'lib, fojiali vaziyatga qarama-qarshidir. Ehtimol, bu hayotning qonuniyatini va o'limning muqarrarligini, shuningdek, shaxsiy fojialarga qaramay o'zgarmagan dunyoning go'zalligini anglatar... Asma'iyning kiyimidagi yashil rang uning tabiat va donolik bilan aloqasini ko'rsatishi mumkin. Moviy ochiq ko'k (oshiq kiyimi): Osmon va ma'naviyat bilan bog'liq bo'lgan ko'k, ruhiy dunyoda taskin topish uchun bu dunyoni tark etgan oshiq holatini anglatishi mumkin.

⁶ Alisher Navoiy. "Lison ut-tayr": nasriy tabdil. M. Abdulxayr. A. Pardayev. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023. - 141 b.

⁷ Al-Asma'i (Abd al-Malik ibn Qurayb al-Asma'i; taxminan. 740-828 - yillarda arab arabshunosi bo'lgan. Basra maktabining grammatikachilari. Abbosiy xalifasi Xorun ar-Rashid saroyida filologiya, she'riyat, nasl-nasab va tabiatshunoslik bo'yicha ko'p ma'lumotli va sermahsul muallif sifatida tanilgan.

Miniatur nafaqat matni tasvirlaydi, balki uning hissiy ta'sirini ham oshiradi. Bu vizual ravishda shoshilinch maslahatlarga qarshi ogohlantirishni etkazadi va bizga inson hayotining o'tkinchiligini eslatadi. Surat manzarasining yorqin ranglari va fojiali sahna o'rtasidagi ziddiyat vaziyatning dramatikligini oshiradi va hayotning mazmuni, sevgi va mas'uliyat haqidagi muhim falsafiy savollarga javob beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tasvirlarning batafsil chizilganligi va ranglardan ramziy foydalanishi bilan xarakterli bo'lgan miniaturalarning o'ziga hos xususiyatlari matnning hissiy ta'sirini kuchaytiradi va ularni yanada esda qolarli qiladi. Miniaturadagi rang sxemasini Sharq falsafasi va hikoya mazmuni nuqtai nazaridan tahlil qilish asar mazmunini chuqurroq anglash, tasviriy va matn elementlari bir-birini qanday to'ldirishini ko'rish imkonini beradi.

Asarlardagi umumiylik shundaki, ular axloqiy qarashlarni o'zida mujassam etib, dunyoviy qadriyatlarni (kuch, boylik, shon-shuhrat) va ma'naviy qadriyatlarni (donolik, kamtarlik, solihlik, sevgi) qarama-qarshi qo'yishadi. Hikoyalar manmanlik, ochko'zlik, shoshqaloqlik, bepisand maslahat kabi illatlardan ogohlantirilib, mehr-oqibat, mas'uliyat va mo'tadillikning muhimligiga urg'u beradi. Miniaturalar uchun tanlangan barcha hikoyalar (Shayx San'on, shoh va darveshlar, xasis, basralik ziqna va Asma'iy va oshiq) ham yaqqol tarbiyaviy xarakterga ega. Ular illatlardan (mag'rurlik, ochko'zlik, shoshilinch maslahatlar) ogohlantiradilar va ma'naviy qadriyatlar, kamtarlik va o'z so'zlari va harakatlari uchun mas'uliyat muhimligini ta'kidlaydilar. Ushbu hikoyalar ko'pincha dunyoviylik (kuch, boylik) va ma'naviy qadriyatlarni (donolik, solihlik, moddiy narsalardan uzoqlashish) qarama-qarshi qo'yadi. Darveshlar qashshoqliklariga qaramay, mag'rur hukmdorlarga qaraganda ma'naviy jihatdan boyroq va donoroq bo'lib chiqadilar. Asma'iy va oshiq qissasida ishqning qudrati, uning oqibatlari, oshiq'larga berilgan nasihat uchun mas'uliyat haqida o'ylashga majbur qiladi. Hikoyaning fojiali yakuni shoshma-shoshar so'zlarning xavfliligini va o'zgalarning azob-uqubatlariga hamdard bo'lish zarurligini ta'kidlaydi.

Hikoyalar xatti-harakatlar va intilishlardagi me'yordan oshishdan ogohlantiradi: haddan tashqari mag'rurlik va ochko'zlik, maslahatga o'ylamasdan rioya qilish va ishqqan umidsizlikka qadar. Ular mo'tadillikka, donolikka va rahm-shafqatga chaqiradi.

References:

1. Alisher Navoiy. "Lison ut-tayr": nasriy tabdil. M. Abdulxayr. A. Pardayev. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2023. - 512 b.
2. Sulaymonov H. "Alisher Navoiy dostonlariga ishlangan rasmlar". -T.: "Fan" nashriyoti. 1970.
3. Sulaymonov H. Sulaymonova F. "Alisher Navoiy asarlariga ishlangan rasmlar XV-XIX asrlar". -T.: "Fan" nashriyoti. 1982.
4. Qoraboyev. U. 2001. "Najmiddin Kubro merosi va uning "Latoif" nazariyasi". San'at 4: 20-21.
5. لسان الطير. Dialogue des oiseaux, en turc-oriental, traduction, par Mir 'Ali Shir Nevaï, du Mantik el-tair de Ferid ed-Din 'Attar, voir le n° 316. Nevaï (Mir 'Ali Shir). Auteur du texte
6. [Lison ut-tayr nazmiy bayoni](#)
7. ["Lison ut tayr" \(qo'l yozma\) asosiy manba\) Parij milliy kutubxonasi. Suppl turc 996. 1513.IV](#)